

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
MALİYE ANABİLİM DALI

Proje Ödevi

Azerbaycan'da Petrol Dışı Sektörün Gelişimi Ve Kamu Maliyesine Olası
Etkileri

Asad ASADOV

N20234707

Ankara, 2022

Azerbaycan'da Petrol Dışı Sektörün Gelişimi Ve Kamu Maliyesine Olası Etkileri

ÖZET

Gelişmiş ülkelerin aksine Gelişmekte olan ülkeler istikrarı sağlamada sorun yaşamaktadırlar. Bunun sebebi, ülke ekonomisini tam olarak kontrol altına alamamakla birlikte, uygulanan maliye politikalarının tutturulmasında yaşanan zorluklar olmaktadır.

Bağımsızlığını yeni kazanmış bir ülke olarak, Azerbaycan serbest piyasaya geçiş sürecinde küreselleşmenin etkilerini daha çok yaşamıştır. 2000'li yıllara kadar ekonomide kontrolü ele almaya çalışan bir ülke olsa da, 2000'li yıllardan sonra ekonomisi büyümeye başlamış ve son yıllarda bölgede söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Uygulanan maliye politikalarının ne kadar doğru olduğu ve gelir dağılımının vatandaşlar arasında ne kadar başarılı olduğu bu çalışmanın esas konusu olmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Non-Oil Petrol Sektörünün Gelişim Aşamalar, Maliye Politikaları.*

ABSTRACT

Developing countries, unlike developed countries, have problems in maintaining stability. The reason for this is that although the country's economy cannot be fully controlled, there are difficulties in achieving the implemented fiscal policies.

As a newly independent country, Azerbaijan has experienced the effects of globalization more in the transition period to the free market. Although it was a country that tried to take control of the economy until the 2000s, its economy started to grow after the 2000s and has become a prominent country in the region in recent years. How accurate the implemented fiscal policies are and how successful the income distribution is among the citizens has been the main subject of this study.

Keywords: Non Oil Sector, Fiscal Policies.

İÇİNDEKİLER

ABSTRACT	2
KISALTMALAR LİSTESİ.....	4
GİRİŞ.....	5

BİRİNCİ BÖLÜM

Azerbaycan'da Bağımsızlık Öncesi Petrol Endüstrisi Gelişiminin Aşamaları ve Özellikleri

1.1. 1.Azerbaycan Ekonomisi	6
1.1.2.Sovyetler döneminde Azerbaycan petrol endüstrisi	9

İKİNCİ BÖLÜM

Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Petrol Stratejisi ve Mevcut Petrol Endüstrisi Gelişiminin Durumu

2.1.1. Bağımsızlık sonrası Azerbaycan ekonomisinin durumu.....	11
2.1.2. Azerbaycan Cumhuriyeti Petrol Dışı Sektörünün Gelişimi	15
2.1.3. Azerbaycan'da Petrol Dışı Sektörün Şu Andaki Gelişiminin Değerlendirilmesi	20
2.1.4.Azerbaycan'ın Petrol Dışı Sektörünün Gelişme Yönleri	24

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Azerbaycan Ekonomisinde Makroekonomik Etkileri ve Ampirik Değerlendirmesi

3.1.1. Mutlak ve Nispi Sanayisizleştirme	27
3.1.2. Bütçe Harcamaları – Petrol-dışı GSYİH.....	28
SONUÇ	30
KAYNAKÇA	32

KISALTMALAR LİSTESİ

AB: Avrupa Birliđi

BP: British Petroleum

AXC: Azerbaycan Halk Partisi

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

BDT: Bađımsız Devletler Topluluđu

DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü

TAP: Trans Adriyatik Boru Hattı

EEZ: Özel Ekonomik Bölge

İGE: İnsani Gelişme Endeksi

IAEA: Uluslararası Enerji Ajansı

SOFAZ: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu

SOCAR: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi

TANAP: Trans-Anadolu boru hattı

TRACECA: Trans-Kafkasya Ulaşım Koridoru

GİRİŞ

Araştırmanın önemi ve kapsamı: Yirminci yüzyılda Azerbaycan petrol endüstrisi hızla gelişti, güçlü üretim üsleri ve bilim merkezleri kuruldu. Azerbaycan, II. Dünya Savaşı sırasında cephe hattına yakıt sağlayarak Alman faşizminin yenilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Savaş sonrası yıllarda ülkemizin en büyük başarılarından biri, açık deniz petrol ve doğal gaz sahalarının keşfi ve geliştirilmesi olmuştur.

Dünyaya ilk kez 1949'da kıyıdan 100 kilometre uzaklıktaki petrol taşlarında açık denizde petrol çıkarıldı ve daha sonra benzersiz bir yatak olarak kabul edildi. 1970'ler ve 1980'ler, Azeri petrol işçileri tarafından daha derin denizlerin sömürülmesi ile karakterize edildi. Bu dönemde alınan maksatlı tedbirler sonucunda petrol endüstrisi güçlendirilmiş ve altyapısı geliştirilmiştir.

1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti sosyal ve ekonomik alanlarda önemli değişiklikler geçirdi. Azerbaycan ekonomisinde petrol üretiminin öncü rolü, geçtiğimiz yıllarda petrol ve petrol ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin, önemli ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesine yönelik bütçe gelirlerinin önemli bir bölümünü sağlamasıyla bağlantılıdır.

Bununla birlikte, petrol endüstrisinin egemenliği uzun vadede ekonominin dengesiz bir gelişmesine yol açabilir, dünya enerji piyasalarındaki duruma, uluslararası siyasi duruma ve diğer olumsuz fenomenlerin ortaya çıkmasına bağlı olabilir. Bu bağlamda, Azerbaycan'ın petrol ve gaz endüstrisinin, ülke ekonomisine sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sağlayan en etkili stratejik kalkınma alanlarını bulmayı amaçlayan çalışmalar özellikle önemlidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Azerbaycan'da Bağımsızlık Öncesi Petrol Endüstrisi Gelişiminin Aşamaları ve Özellikleri

1.1.1. Azerbaycan Ekonomisi

İslam İş birliği Örgütü, Azerbaycan'ın bağımsızlığın restorasyonundan sonra katıldığı ilk hükümetler arası örgüttü Ülke, Mart 1992'den beri BM üyesi ve tüm uzmanlaşmış BM ajanslarının bir üyesidir. Azerbaycan 1997'den bu yana Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) gözlemci statüsüne sahiptir, 2004'ten beri DTÖ'ye katılmak için görüşmeler devam etmektedir. Ülke, Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, CIS, Interpol'ün bir parçasıdır.

2001 yılının ocak ayında Azerbaycan, Avrupa Konseyi'nin 43. üyesi oldu. Azerbaycan, Karadeniz havzasında iş birliğini güçlendirmek için kurulmuş olan Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü'nün kurucularından biridir. 27 Azerbaycan CIS dışındaki ekonomik ve siyasi alanlarda entegrasyonu ve iş birliğini derinleştirmek amacıyla Ekim 1997'de Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Moldova tarafından oluşturulan GUAM2 alt bölgesel entegrasyon grubunun bir parçasıdır.

Azerbaycan'ın katıldığı bir diğer önemli entegrasyon projesi, AB'nin 2004'te genişlemesinden sonra Avrupa Birliği (AB) ve “yeni komşuları” arasındaki ilişkileri güçlendirmek için tasarlanmış Doğu Ortaklığı'dır. Nisan 2018'de Azerbaycan, NAM'ın Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yaptı ve 2019-2022'de örgütün başkanlığını yapacaktır. 28 Azerbaycan, Kasım 2015'te Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda gözlemci statüsü aldı. BP'ye göre, 2017 sonunda, küresel doğal gaz üretiminin %0,5'ini oluşturdu. Ülke aynı zamanda OPEC + anlaşması uyarınca petrol piyasasını dengeleme sürecine de katılıyor.

SSCB'nin çöküşünden sonra Azerbaycan, en derin ekonomik krizi yaşayan Sovyet sonrası ülkeler arasında yer aldı: 1994 yılında, Azerbaycan'da reel GSYİH'deki düşüş 1990'a kıyasla %52,6 olmuştur (Gürcistan-%71,0, Ermenistan- %62,4, Moldova-%60,6, Tacikistan-%53,8). 30 Ön verilere göre, 2018 yılında ülke sakinleri tarafından üretilen gayri safi yurtiçi hasıla bir önceki yıla göre %1,4 oranında artarak 79797,3 milyon manata ulaştı. Kişi başına düşen GSYİH 8126,2 manat veya 4780,1 dolardı. Ekonominin petrol dışı sektöründe katma değer yüzde 1,8, petrol sektörü yüzde 0,6 oranında artmıştır.

Tablo 1. Gayri safi yurtiçi hasıla- manat, dolar ve euro

	Toplam	Kişi başına	1\$= manat	1euro= manat				
	milyon manat	milyon dolar	milyon euro	manatla	dolar	euro		
1990	0,3	2443,3	-	0,1	346,3	-	0,0001	-
1991	0,5	703,1	-	0,1	98,3	-	0,0008	-
1992	4,8	1309,8	-	0,7	180,4	-	0,0037	-
1993	31,4	1326,9	-	4,3	179,9	-	0,0237	-
1994	374,7	1629,3	-	50,1	217,9	-	0,2300	-
1995	2133,8	2415,2	-	282,1	310,3	-	0,8835	-
1996	2732,6	3180,8	-	357,2	416,1	-	0,8591	-
1997	3158,3	3960,7	-	409,2	513,2	-	0,7974	-
1998	3440,6	4446,4	-	441,5	570,6	-	0,7738	-
1999	3775,1	4583,7	4299,2	480,1	582,9	546,8	0,8236	0,8781
2000	4718,1	5272,8	5687,2	593,2	662,9	715,1	0,8948	0,8296
2001	5315,6	5707,7	6373,6	661,7	710,5	793,5	0,9313	0,8340
2002	6062,5	6235,9	6603,3	747,5	768,9	814,2	0,9722	0,9181
2003	7146,5	7276,0	6431,9	872,7	888,5	785,4	0,9822	1,1111
2004	8530,2	8680,4	6980,0	1030,4	1048,5	843,2	0,9827	1,2221
2005	12522,5	13238,7	10603,3	1494,3	1579,8	1265,3	0,9459	1,1810
2006	18746,2	20983,0	16713,8	2208,2	2471,6	1968,8	0,8934	1,1216
2007	28360,5	33050,3	24126,3	3296,6	3841,7	2804,4	0,8581	1,1755
2008	40137,2	48852,5	33174,0	4603,7	5603,3	3805,1	0,8216	1,2099
2009	35601,5	44297,0	31738,9	4033,2	5018,2	3595,6	0,8037	1,1217
2010	42465,0	52909,3	39952,0	4753,0	5922,0	4471,7	0,8026	1,0629

Tablodan görüldüğü üzere, **2018** yılında ülke sakinlerinin ürettiği gayri safi yurtiçi hasıla bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak 79797,3 milyon manat oldu. Kişi başı **GSYİH** 8126,2 manat veya 4780,1 ABD doları olarak gerçekleşti. 2017 yıl ekonomisinin petrol dışı sektöründe katma değer yüzde 1,8, petrol sektöründe ise yüzde 0,6 arttı. 2017 yılında ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artarak 70.135,1 milyon manat'a ulaştı.

Gayri safi yurtiçi hasılanın%62,8'i ekonomisinin petrol dışı sektörlerinde, %37,2'si petrol ve gaz sektöründe üretilmiştir. 2004-2008'de hidrokarbonların yüksek rolü ile karakterize edilen ekonomilerin Rusya, Kazakistan ve **Azerbaycan'daki** yıllık ortalama GSYİH büyümesi sırasıyla%7,1, %8,4 ve **%21,1** idi. Petrol ve gaz sektöründeki yüksek kaynak tedariki ve yabancı sermayenin cazibesi Azerbaycan ekonomisinin 2001- 2009 yıllarında ortalama BDT'den çok daha hızlı büyümesini sağlamıştır.

Yüksek petrol fiyatları dönemi, en büyük BDT ekonomileri ile kişi başına gelir seviyesinin yakınlaşmasını sağlamıştır: 2005-2016'da Azerbaycan, Sovyet sonrası alanda (**Baltık devletleri olmadan**) kişi başına düşen GSYİH bakımından sadece Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Ayrıca, Dünya Bankası'na göre, 2007'de Azerbaycan kişi başına düşen küresel ortalama GSYİH'nın üstesinden geldi ve 2015 yılına kadar bu göstergede dünya ekonomisi yıllık olarak %13-22'yi geçti (2016-2017'de %3-6)

Tablo 2. Temel makroekonomik göstergeler, 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Gayri safi yurtiçi hasıla, milyon manat	59014,1	54380,0	60425,2	70337,8	79797,3
Nüfusun geliri, mln manat	39472,2	41744,8	45395,1	49187,9	53688,6
Ortalama aylık nominal maaş, manat	444,5	466,9	499,8	528,5	544,6
Devlet bütçe gelirleri:					
mlyn. Manat	18400,6	17498,0	17505,7	16516,7	22508,9
gayri safi yurtiçi hasılda, yüzde olarak	31,2	32,2	29,0	23,5	28,2
Devlet bütçesinden yapılan harcamalar:					
mlyn. Manat	18709,0	17784,5	17751,3	17594,5	22731,6
gayri safi yurtiçi hasılda, yüzde olarak	31,7	32,7	29,4	25,0	28,5
Devlet bütçe açığı (-), fazla:					
mlyn. manat	-308,4	-286,5	-245,6	-1077,8	-222,7
gayri safi yurtiçi hasılda, yüzde olarak	0,5	0,5	0,4	1,5	0,3
Nüfusun bankalardaki mevduatları	7188,4	9473,9	7448,7	7561,2	8375,4
Nüfus, mln kişi	9593,0	9705,6	9810,0	9898,1	9981,5
Sabit kıymetler (yıl sonuna kadar), mlyn. manat	110677,9	124008,4	169120,3	182788,5	193491,0
Kredi yatırımları (yıl sonuna kadar), mlyn. lira	18542,6	21730,4	16444,6	11757,8	13020,3
Ekonomiye yatırımlar, mlyn. Lira	21890,6	20057,4	22706,4	24462,5	25877,0

Tablodan görüldüğü üzere, 2014 yılında nüfusun geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 39,4 milyar manat, kişi başı hacmi ortalama 4180,5 manat veya ayda ortalama 444,4 manat oldu.

Kişi başına düşen milli gelirdeki artış yüzde 3,5 ile tüketici fiyatlarındaki artışı 2,1 puan aştı. 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde ülke nüfusunun nominal geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 8,3 artarak 49.162,9 milyon manat oldu. Kişi başı gelir ortalama 5050,5 manat idi. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde ülke ekonomisinde çalışanların ortalama aylık nominal ücreti 2016'nın aynı dönemine göre yüzde **6,2 artarak 525,0 manat** olarak gerçekleşti.

Petrol sektöründe maaş 3062,3 manat, petrol dışı sektörde ise 465,4 manat olarak gerçekleşti. 2018 yılında ülke nüfusunun nominal geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 9,2 artarak 53688,6 milyon manata ulaştı. Kişi başına düşen gelir ortalama 5467,4 manat veya ayda ortalama 455,6 manat oldu. 2018 Ocak-Haziran döneminde Azerbaycan' da geçen yılın aynı dönemine göre 37.009,1 milyon manat veya %1,3 daha fazla GSYİH üretilmiştir.

Bu dönemde tarım sektöründe %7,6, sanayide %1,2, ticarete %2,4, araç tamiri, nakliye ve depolamada %7,1, turizm ve cateringde %7,4, bilgi ve iletişimde %4,9 artış ve inşaatla %10,5 düşüş yaşanmıştır. Ekonominin petrol dışı sektöründe üretilen katma değer, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,0, petrol sektöründe %0,1 artmıştır. Petrol dışı sektörün payı %55,8'dir

Petrol dışı sektörün payı Ocak-Haziran 2017 dönemine göre **4,2 puan azalmıştır**. Bunun nedeni, inşaat sektöründe katma değer nominal olarak %7,7 oranında azalması ve diğer taraftan, dünya pazarlarında artan petrol fiyatları nedeniyle petrol sektörünün nominal değerinde katma değer %29,1 oranında artması olmuştur. Öte yandan, petrol dışı sektöre yapılan yatırımların hacmi geçen yıla göre %21,5 oranında artmış olup, bu durum petrol dışı sektöre önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir. Genel olarak petrol dışı sektörün diğer alanlarına yapılan yatırımlar artmış, ancak inşaat sektörüne yapılan yatırımlar azalmıştır

1.1.2. Sovyetler döneminde Azerbaycan petrol endüstrisi

Azerbaycan'ın zengin doğal kaynakları, elverişli toprak ve iklim koşulları, Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki elverişli coğrafi konum, tüm ekonomik sektörlerde çalışan ve çalışkan nüfus, antik çağlardan beri ekonominin birçok önemli sektörünün gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu fırsatlar, on dokuzuncu yüzyılın ortalarından beri endüstriyel petrol üretiminin üretimini endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak daha yaygın olarak kullanılmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. 19. yüzyılın ortalarından bu yana, özellikle 1970'lerde dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerin derinleşmesi ve Rusya'da kapitalizmin hızla gelişmesi altında yaratılan olumlu sosyo-ekonomik koşullar, önceki dönemlere kıyasla Azerbaycan'da üretici güçlerin hızla gelişmesine katkıda bulundu.

Bu onun genişlemesine ve çeşitlenmesine izin verdi. Bu süreçte petrol üretimi olağanüstü bir rol oynadı. Azerbaycan ekonomisinin daha kapsamlı ve daha büyük gelişimi, 20. yüzyılda 70 yıldan fazla süren Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti dönemine denk gelmektedir.

Azerbaycan ekonomisinin çoğu sektörü yıllar geçtikçe önceki dönemlere göre daha hızlı ve daha karmaşık sanayi potansiyeli geliştirmiştir. Azerbaycan, II. Dünya Savaşı'na kadar Sovyetler Birliği'nin ana petrol üssüydü. Abşeron'daki petrol ve ilgili endüstrilere birçok yatırım yapıldı ve bu endüstrilerin hızla gelişmesi nedeniyle Azerbaycan nispeten hızlı bir şekilde geliyordu.

II. Dünya Savaşı sırasında savaşın ihtiyaçlarını karşılamak için petrol ve ilgili alanların gelişimi ön plandaydı. Akademisyen Yusif Mammadaliyev önderliğinde havacılık yakıtı üretimi için yeni bir teknoloji geliştirildi. Azerbaycan'da yüksek oktanlı benzin üretimi başladı. Savaş sırasında, Bakü cephedeki petrol talebinin yüzde 70'inden, yüksek oktanlı benzin ve madeni yağ talebinin yüzde 100'ünden sorumluydu. 1942'de Bakü sanayi işletmeleri 130 çeşit silah ve mühimmat üretti. 1948'de cumhuriyet endüstrisi savaş öncesi üretim çıktısı elde etti ve 1950'de Azerbaycan'ın sanayi üretimi 1940'lara kıyasla %39 arttı. 1920'lerde ve 1970'lerde inşa edilen tüm endüstriyel tesislerin **%146** veya **%60'ı** 1941–1970'te işletmeye alındı.

Azerbaycan endüstrisinin gelişiminde önemli rol oynayan Sumgait Boru Hattı, Alüminyum ve Sentez ve Kauçuk Fabrikası, Gence Alüminyum Fabrikası, Dashkesan Madencilik ve İşleme Tesisi, Mingachevir Hidroelektrik Santrali ve diğer büyük işletmeler devreye alındı. Sumgayit, Mingachevir, Ali-Bayramli (şimdiki Şirvan), Dashkesan gibi yeni sanayi kentleri kuruldu ve Nahçıvan, Hankendi, Guba, Gazakh, Salyan, Neftchala ve diğer şehirlerde daha güçlü sanayi gelişiminin temelini attı. Bakü'nün toplam sanayi üretimi içindeki payı 1913'te %91,4'ten %72,8'e düştü

Sovyet döneminde Azerbaycan'daki petrol endüstrisi farklı gelişim özellikleri ile karakterize edildi. Dolayısıyla, bu dönemde petrol endüstrisinin gelişiminin ana özelliği, bireysel girişimciler ve milyonerler tarafından ele geçirilen petrol endüstrisi devlet tarafından ele geçirildi. O zaman, petrol endüstrisinin gelişimi perakendeden sistematik hale geldi.

Sovyet imparatorluğunun çıkarları doğrultusunda geliştirilen petrol endüstrisi, sanayileşmenin gelişmesine de ivme kazandırdı. Bu dönemde petrol endüstrisinin gelişiminin ana özelliği, hammadde satışı ve ondan ülkedeki tarım ve sanayileşmenin gelişmesine olan gelirlerdi. Buna ek olarak, petrol endüstrisinin gelişimi, yeni oluşturulan Sovyet endüstrisinin petrol talebini karşılamada önemli bir rol oynamıştır. O zamanlar, eski Sovyet devletinin Azerbaycan ekonomisinin gelişimine olan ilgileri de petrol ve gaz kaynakları ile büyük ölçüde zenginleştirildi ve eski Sovyet imparatorluğunun çıkarları, gelişiminde önemli bir rol oynadı.

İKİNCİ BÖLÜM

BAĞIMSIZ AZERBAJCAN CUMHURİYETİ'NİN PETROL STRATEJİSİ VE MEVCUT PETROL ENDÜSTRİSİ GELİŞİMİNİN DURUMU

2.1.1. Bağımsızlık sonrası Azerbaycan ekonomisinin durumu

Azerbaycan, ülkenin 1991'deki bağımsızlığından bu yana önemli bir ekonomik dönüşüm ve gelişme yaşamıştır. Azerbaycan'ın çeşitlendirilmiş ekonomisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla çöktü ve 1995'te gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 1989'dakinin yalnızca %37'siydi. 2001'e kadar geçen sürede %49'luk bir yoksulluk oranına rağmen, Azerbaycan kendisini hızla kişi başına brüt milli geliri (Atlas yöntemi) 7.350 \$ (2013)10, kişi başına **1 GSYİH 7.912.5 \$** ile üst orta gelirli bir ülkeye dönüştürdü ve 2013 yılında sadece %5'lik bir yoksulluk oranına sahipti. 2010 yılından bu yana İnsani Gelişme Endeksi (*İGE*) kapsamında “**yüksek insani gelişme**” ülkesi haline gelmiştir.

Hızlı ekonomik gelişme esas olarak hidrokarbon kaynaklarının kullanılması ile ilgilidir (yabancı petrol şirketleri ile üretim paylaşım anlaşmaları ve doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla). Piyasaya dayalı bir ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan önemli reformlar, büyümenin kolaylaştırılmasında etkili olmuştur. Bununla birlikte, petrol kaynaklarına bağımlılık ülkeyi oynaklık riski altına sokmakta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik ve makroekonomik istikrar ile ilgili endişeleri gündeme getirmektedir. 2011 ve 2012 yıllarındaki durgun büyüme oranları, ülkenin petrol üretimine güvenmeye açık olduğunu gösterdi.

2011'de sıfıra yakın büyüme 1995'in GSYİH daralmasından bu yana en düşük seviyedeydi ve petrol üretiminde önemli bir düşüşe bağlıydı. Çeşitlendirilmiş, modern bir ekonominin kurulması için geçen uzun süre göz önüne alındığında, Azerbaycan'ın petrol dışı sektörlerde daha fazla ilerleme kaydetmesi gerekiyor. 2012 yılı itibarıyla 21,9 rezerv üretim oranı ile petrol rezervleri esasen 2034 yılına kadar tükenecektir. 12 Uluslararası derecelendirme kuruluşu **Standard & Poor's (S&P)** 2019-2020'de Azerbaycan'da yıllık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini yüzde **3,5** olarak öngörüyor.

S&P uzmanlarına göre, Azerbaycan ekonomisi 2018'de toparlanacak. GSYİH önümüzdeki yıl yüzde 2 (nominal değerde 44 milyar dolar), 2019'da yüzde 3,5 (47 milyar dolar) ve 2020'de yüzde 3,5 (48 milyar dolar) artacak:”gaz sahasından nakliyenin başlangıcına dayanmaktadır. Aynı zamanda petrol dışı sektöre yatırım yapmak ekonomiye olan güveni ve enflasyondaki yavaşlamayı artıracaktır.13 S&P'ye göre, Azerbaycan ekonomisine yatırım hacmi 2017'de %5,5, 2018'de %3,5, 2019'da %2,5 artmış ve 2020'de %2,5 artacaktır. Azerbaycan'da 2016'da yıllık ortalama %12,4'lük enflasyon oranı 2017 %9'a düşmüş ve 2018-2020 enflasyonu yavaşlaması devam etmiştir. Yıllık enflasyonun 2018'de %7, 2019-2020'de **%5** olacağı öngörülmektedir.

Rapora göre, Azerbaycan'ın dış ticaret cirosunun pozitif dengesi 2017- 2020'de, 2017'de GSYİH'nın %12,3'ü, 2018'de %12,7, 2019'da 14,3 olarak tutulacak. Yüzde 2020'de %14,8'e eşit olacak. S&P, devlet bütçe açığının bu yıl GSYİH'nın yüzde 3,2'sini oluşturacağını tahmin ediyor. Ancak, gelecek yıl, devlet bütçe fazlası GSYİH'nın %1'i olacaktır. 2019-2020'de, devlet bütçesinin uygulanmasındaki fazlalık GSYİH'nın %2,5'ini oluşturacaktır

20 Eylül 1994'te sözde "Yüzyılın Sözleşmesi" üretim paylaşım anlaşması imzalandı. Anlaşma Azeri, Çıralı ve Günaşlı sahalarının gelişimini sağlıyor. Şu anda Azerbaycan'da üretilen petrolün yüzde 95'inden fazlası denizden çıkarılıyor 2010 yılında Azerbaycan 50 milyon ton petrol ve 16 milyar metreküpten fazla doğal gaz üretti. Şu anda Azerbaycan'daki kara sahalarından 2 milyon tondan az petrol çıkarılıyor.

Tablo 3. Azerbaycan'da petrol üretimi, milyon ton:

İl	SOCAR	AZƏRBAYCAN
2019	7683	37500
2018	7542	38814
2017	7427.1	38688.9
2016	7522.4	41034.5
2015	8160.5	41586
2014	8320.4	42022.7
2013	8314.9	43483.9
2012	8289.8	43389.8
2011	8400.9	45625.4
2010	8459.7	50795.5

Kaynak: <http://www.socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-andstatistics/oil-production>

Tablodan görüldüğü üzere, Azerbaycan'da 2011 yılında petrol üretim hacmi **45 milyon** tonu aştı. Bundan 8400,9 mln tonu Socarın payına düşmektedir. Bu rakamlar 2012`de 433389,8, 2013`te 43483,9, 2014, 42022.7, 2017, 38688.9, 2019`da 37500 milyon ton olmuştur.

Devlet İstatistik Komitesi web sitesine göre, Azerbaycan'da 2014 yılında petrol üretimi 41,9 milyon ton petrol olarak gerçekleşti. Rapor edildiği üzere 2013 yılında petrol üretimi 43.154 milyon ton olarak gerçekleşmiş, 2014 yılında ülkedeki petrol üretimi%2,9 azalmıştır. İstatistiklere göre, Azerbaycan'da 2014 yılında ticari gaz üretimi 18,7 milyar metreküp olarak gerçekleşti (2013'teki 17,9 milyar metreküp'e kıyasla%4,4 artış)

Tablo 4. Enerji sektörünün iç tüketimi (bin net)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ham petrol (gaz yoğunlaşması dahil)	8,6	12,2	5,2	15,4	11,7	10,9	10,1	11,4
Doğal gaz	380,1	411,6	417,7	440,4	469,3	407,6	457,2	445,7
Petrol rafinerilerinden çıkan gaz	248,6	266,4	280,2	250,2	219,0	234,5	217,1	162,4
Sıvılaştırılmış gazlar	-	0,8	0,2	-	-	-	-	-
Sıvı yağ	0,8	0,6	0,3	-	-	-	-	-
Dizel yakıt	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
Akaryakıt	19,2	12,8	6,4	1,1	-	-	-	-
Diğer petrol ürünleri	160,1	191,4	138,9	114,5	113,8	127,4	137,3	133,7
Isı enerjisi	20,7	19,5	18,9	22,2	14,7	12,0	1,0	0,3
Elektrik enerjisi	193,3	310,1	313,1	344,4	338,5	340,6	325,0	332,1

Kaynak: https://www.stat.gov.az/source/balance_fuel/

Tablodan görüldüğü üzere Azerbaycan`da doğal gaz tüketimi en yüksek miktardadır ve her yıl bu artım göstermektedir. Örneğin, 2011 senesinde doğal gaz tüketimi 380,1 bin ton olmuş, 2018 senesinde ise 445,7 ton olmuştur. Bu yönde elektrik enerjisi tüketimi de yoğunluk göstermektedir. Ham petrol tüketimi ise 2018 senesinde **11,4** ton olmuştur.

Bu rakam 2017`de 10,1, 2016`da ise 10,9 olmuştur. Son yıllarda Azerbaycan devlet bağımsızlığını pekiştirdi, sosyal ve politik istikrarı sağladı, ekonomide demokratik ilişkiler ve pazar ilişkileri geliştirdi ve dünya ekonomisine entegrasyon koşulları yarattı.

Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın izlediği politika sonucunda Kafkasya ve Hazar bölgesinin jeopolitiğinde önemli bir rol oynamaya başladı. Azerbaycan sadece petrol ve gaz rezervleri için değil, aynı zamanda ABD, Avrupa ve Asya'nın çıkarlarıyla Hazar bölgesindeki konumu için jeopolitik bir merkez haline gelmiştir. Dünyanın en önemli bölgelerinden biri haline gelmiştir.

Tablo 5. Azerbaycan'ın ihracatında petrol ve petrol dışı sektörün özellikleri ağırlık, % olarak

	2016	2017	2018
İhracat	100,0	100,0	100,0
Petrol Sektörü	94,4	93,1	92,7
Petrol dışı sektör	5.6	6.9	7.3

Kaynak: Devlet İstatistik Komitesi (www.stat.gov.az)

Toplamda, **172,6** milyar dolar değerinde hidrokarbonlar (mineral yakıtlar, petrol ve petrol ürünleri) 2005 ile 2018 arasında ihraç edildi ve toplam ihracatın yüzde 94'ünü oluşturdu. Tablodan görüldüğü üzere, petrol sektörü toplam ihracatı 2018 senesinde ihracatın %92,7'sini, 2017 senesinde %93,1'ni kapsamaktadır.

Tablo 6. Ham petrol ihracatının toplam ihracat içindeki payı

Yıl	Ham petrol ihracatı, milyarlarca dolar	Toplam ihracat, milyarlarca dolar	Petrol ihracatının payı
2015	22,9	26,6	86,1
2016	20,2	23,9	84,5
2017	20,2	24	84,2
2018	18,4	21,8	84,4

Kaynak: Devlet İstatistik Komitesi (www.stat.gov.az)

2006-2018'de ham petrol ihracatının değeri 154,6 milyar dolar olarak gerçekleşti, bu da toplam ihracatın %84'ü, hidrokarbon ihracatının %90'ı. 2006-2018'i kapsayan dönemde yıllık petrol üretimi 3 kat artmış ve bu yıllarda toplam 436,5 milyon ton petrol üretilmiştir. Üretilen ham petrolün fiziksel hacminin yaklaşık %63'ü veya 272,7 milyon ton ihraç edilmiş, geri kalanı ise yurt içinde ve dışında rafine petrol ürünleri (benzin, gazyağı vb.) şeklinde satılmıştır.

Hazar Denizi'nin enerji kaynaklarının geliştirilmesi, petrol ve gaz çıkarılması ve taşınmasında Amerikan petrol şirketlerinin uluslararası petrol konsorsiyumuna geniş katılımı Azerbaycan-Amerika ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

İki ülke cumhurbaşkanları tarafından ABD-Azerbaycan ilişkileri, yatırımların teşviki ve korunması, ticaret ve sermaye yatırımları, bankalar arası belgeler hakkında imzalanan ortak bildiri, Azerbaycan'ın bağımsızlığını güçlendirmeye ve ülkemizin sosye-ekonomik gelişimini hızlandırmaya hizmet ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ile ABD arasındaki ortaklıkların genişletilmesine ilişkin özel bir belge, Amerikalı iş adamlarının ülkemizde faaliyet göstermesi için elverişli koşullar yaratmanın yasal dayanağını oluşturmaktadır.

2.1.2. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Petrol Dışı Sektörünün Gelişimi

Petrol dışı sektörün gelişmesi de Azerbaycan milli ekonomisinin ve devlet bütçesinin petrole bağımlılığının önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Petrol dışı sektörün gelişimi, bölgelerin sosyo-ekonomik büyümesine ve yoksulluğun azaltılmasına da doğrudan etki etmektedir. Petrol dışı sektörün gelişmesi, ihracatın yapısında tek bir ürünün hakimiyetini engellemekle birlikte, ürün ihracatının piyasa koşullarındaki dalgalanmalara bağımlılığının azaltılmasında da doğrudan etkiye sahiptir.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkiler sistemine hızla adapte olması, ekonomide istikrarlı büyümenin sağlanması, ülkedeki yoksulluğun azaltılması, ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve ihracatın yanı sıra petrol dışı kaynakların hızla gelişmesine bağlı olacaktır. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde sektör Petrol dışı sektörün sürekli gelişimi, bu alanlarda üretilen ürünlerin rekabet gücünün artmasını gerektirmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dünya pazarına hammadde olarak ağırlıklı olarak petrol ürünleri ihraç ettiği açıktır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilk günlerinde dünya pazarına petrol ihracatının hızlanması, ülkenin uluslararası ekonomik ilişkiler sistemine stratejik entegrasyonunun başlangıcı oldu.

Petrol dışı sektörün büyümesi ülke ekonomisinin gelişimi için önemlidir.

Bunlara örnekler:

- Ülke ekonomisinin rekabet gücünü artırır;
- Petrol rezervlerinin tükenmesi nedeniyle ülke ekonomisine garantörlük yapar;
- İç talebi karşılamak için ithal ürünlere bağımlılığı azaltır ve bunun sonucunda yerli ürün tercihini artırır;
- Devlet bütçe gelirlerinin önemli kaynaklarından biri olarak hareket eder
- İşsizliği önler ve böylece istihdam edilen nüfusun çoğunluğu petrol dışı sektörde çalışır

Yukarıdaki faktörlere daha yakından bakıldığında, Azerbaycan Cumhuriyeti ekonomisi de dahil olmak üzere, petrol dışı sektörün ulusal ekonomideki rolü bugün ve gelecekte daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Nüfusun genel ihtiyaçlarının karşılanmasında, ithal ürünlere bağımlılık düzeyinin azaltılmasında ve finans sektörünün ithalat enflasyonundan korunmasında petrol dışı sektörün rolü vazgeçilmezdir. Petrol dışı sektör, devlet gelirlerinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak, petrol sektöründen elde edilen büyük miktarda gelire rağmen, tükenen rezervler nedeniyle bütçe gelirleri reel sektörün yani petrol dışı sektörün sürdürülebilirliğine daha fazla bağımlıdır. Bu nedenle petrol dışı sektörün geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ülkemiz için bir önceliktir.

Gayri safi yurtiçi hasıla büyümesini etkileyen faktörler şunlardır:

- İç talep altyapısındaki değişiklikler;
- Yatırım stratejisi, çekilen yatırımların hacmi;
- Finans ve bankacılık sektörlerindeki reformlardan kaynaklanan üretim ve tüketim ilişkileri ve Tarım – **%5,60 İnşaat – 10,00** ödünç vermektен;
- Yerli üretim yaratan kamu harcamalarının hacmi;
- Ülkenin kurumsal ve yapısal yapısındaki değişiklikler, mevzuatın oluşturulması.

Tüm bu faktörler ülkemiz için her zaman ilgi odağı olmuş ve uygulanan sosyo-ekonomik politika sonucunda geçiş dönemi başarıyla tamamlanmış ve ekonomik çeşitlenme süreci devam etmektedir. Son yıllarda ülke ekonomisinde izlenen politikanın petrol dışı sektörün gelişmesinde önemli etkisi olmuştur. Azerbaycan'ın 2020 yılına kadar ekonomik kalkınma kavramı, petrol dışı sektörde kişi başına **1.000 dolar ve toplamda 10 milyar dolar** yükselme hedefi olarak belirlenmiştir.

Bu kavramın bir diğer amacı da petrol dışı ihracatı toplam ithalata eşit kılmaktır. Bu, Azerbaycan Cumhuriyeti için uluslararası ekonomik ilişkilerin genişletilmesinde, petrol üretiminin azalması durumunda ödemeler dengesinin korunmasında ve ekonomik prestij kaybının önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır

Aşağıdaki diyagramda da görüldüğü gibi 2016 yılında sanayi GSYİH yapısında özel bir yer tutmuştur. GSYİH'nın %37,40'ı sanayide, % 10,30'u inşaatta, % 10,30'u ticaret ve hizmetlerde, %5,60'ı tarımda, %6,80'i ulaştırma ve depolamada %1,80'i bilgi ve iletişim alanında, %18,00'ü sosyal ve kişisel hizmetler alanında, ürünler ve ithalat üzerinden ödenen net vergilerin payı %7,70 oldu.

- **Sanayi** – %37,40
- **Tarım** – %5,60
- **İnşaat** – 10,00 %
- **Ticaret ve hizmetler** – %10,30

Tablo:7 GSYİH hacmi ve 2017-2020 için reel büyümesi [Kaynak: (www.economy.gov.az)]

	2017	2018	2019	2020
GSYİH, milyon. manat	61419,6	63769,7	67673,9	70539
reel büyüme oranı,	1	2,8	44135,3	46135,89
petrol dışı sektörde % GSYİH, milyon manat	41677,5			48588,3
gerçek büyüme oranı,%	2,5	2,6	1,7	2,8

2017 yılında reel GSYİH büyümesinin **%1'de 61,4** milyar manat olması gözüküyor.

Bu büyümenin 2020 yılına kadar devam etmesi ve aynı yıl reel ekonomik büyümenin **%2,4** olması gözüküyor.

Ulusal ekonominin gelişmiş sektörlerinden biri de sanayidir. Sanayi, 2016 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin GSYİH'sının %37.4'ünü oluşturuyor. Mühendislik, yakıt, enerji, kimya, metalurji, gıda, hafif ve diğer endüstrileri içeren endüstri, geçen yüzyılın ortalarından beri gelişiyor. Sanayi alanında devlet stratejisinin uzun vadede temel amacı, sanayi üretiminin sürdürülebilirliği olup, hedeflenen büyüme oranlarının sağlanmasında, yapının iyileştirilmesinde ve verimliliğin artırılmasında önemli rol oynamaktadır.

Sanayi alanında alınan başlıca önlemler, rekabet gücünü artırmak, yatırım ve geliştirme faaliyetlerini artırmak ve petrol dışı sektörün etkin gelişmesini sağlamaktır. İthal edilen ürünlerin bir kısmı geçmiş yıllara göre ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda iç piyasada milli ürünlerin üretimi artmış, ithal ürünlere bağımlılık azalmaya başlamıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in izlediği **“açık kapı”** politikası sonucunda yabancı ve tüzel kişilerin sayısı üç katına çıkmıştır. Böylece ekonomik sektörlerin büyümesi, girişimcilik faaliyetinin gelişmesi ve bireylerin girişimcilik faaliyetlerine dahil olması, özel girişim sayısında artışa neden olmaktadır.

2016 yılında sanayi ürün ve hizmet hacmi %0,4 azalarak 32,3 milyar manat olmuştur. Sanayi sektöründe geçen yıla göre petrol dışı sektörün payı %5,0 artarken, petrol sektörünün payı %1,1 azaldı. 2016 yılında sanayi üretimi aşağıdaki yüzdeye göre belirlenmiştir

Tablo:8 2016 yılı için sanayi sektörünün yapısı [Kaynak: (www.stat.gov.az)]

Sanayi sektörleri	%
Maden sektörü İşleme sektörü	65,4
Elektrik, gaz ve buhar üretim, dağıtım	28,2
ve tedarik sektörü Su temini, atık arıtma ve işleme sektörü	5,6
	0,8

Petrol dışı sektörün gelişmesi ve petrol dışı ihracatın düzeyinin artırılması için atılan adımlardan biri olarak Sumgayıt Endüstri Parkı'nın kurulması, geleceğe yönelik bilime dayalı ve rekabetçi üretimin sağlanmasını amaçlamaktadır. Sumgayıt Endüstri Parkı'nın kurulması, petrol dışı sektörün uzun vadeli gelişiminin sürdürülmesinde, girişimciliğin gelişmesinde, istihdamın artmasında ve en önemlisi sanayi sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bölgelerde sanayi sektörünün gelişmesi de önemlidir. Bu nedenle, Mingeçevir Sanayi Parkı ve Neftçala Sanayi Bölgesi'nin yapımına ilişkin kararnamelerin imzalanması, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgelerinde petrol dışı sektörün gelişimini göstermektedir.

Petrol dışı sektörün gelişmesine yönelik devlet desteğinin önemli faktörlerinden biri de işletmelerin kârlarının artmasıyla yakından ilgilidir. Ülkemizde ekonominin önemli bir bölümünün özelleştirildiği söylenebilir. Özel mülkiyetin baskınlığı, serbest rekabet için elverişli bir ortam yaratır. Petrol dışı sektörde faaliyet gösteren girişimcilerin karlarındaki artış, aşağıdakilerle karakterize edilir:

Bu alanda üretilen malların hızlı devri. Petrol dışı sektörün gelişmesi girişimcilerin gelirlerinde artışa yol açmaktadır. Böylece, bu alanda yeni işlerin yaratılması için elverişli bir konum yaratarak, girişimcilerin iç ve dış pazarlardaki konumunun güçlendirilmesine yol açmakta ve bu durum, Türkiye'nin izlediği ekonomik, mali ve vergi politikalarının başarılı sonuçları ile karakterize edilmektedir.

Bu alanda ülke. Petrol dışı sektörün büyümesine yönelik devlet desteği, vergi teşviklerinin kullanımıyla yakından bağlantılıdır. Vergi teşviklerinin uygulanması zamanla devlet bütçesinden alınan fon miktarının azalmasına neden olsa da petrol dışı sektörün gelişmesi iç talebin ürün talebini karşılaması için önemli koşullar yaratmaktadır. Ülkenin ekonomik tehdidini önlemede önemli bir rol oynar

Bu faktörler şunları içerir:

- Ürünün kalitesi mümkün olduğu kadar üstün, uygun fiyatlı ve müşteriler için kullanışlıdır;
- Ayrıca, bu alandaki genel fiyat düzeyi, genel talep düzeyini belirlemeye yönelik bir ivme sağlar;
- Üretilen malların çeşitliliği ve hacmi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Fotoğraf:2 Petrol Dışı Sanayinin Yapısı, Kaynak: (www.economy.gov.az)

Petrol dışı sektörün gelişiminin devlet tarafından düzenlenmesi, yerel sanayinin gelişmesinde önemli bir adımdır. Ayrıca, yerel sanayinin gelişimi, istihdamı ve GSYİH'yı artırmak için geniş koşullar yaratır. Görüşümüze göre, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde petrol dışı sektörün iyileştirilmesine yönelik projelerin uygulanması, modern koşullarda devlet düzenleme alanlarından biri olarak yorumlanmaktadır.

Ülkemizde petrol dışı sektörün gelişiminin gerçekleştirilmesi devlet başkanının odak noktasındadır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı'nın emriyle kurulan Devlet Yatırım Şirketi, petrol dışı sektörün artırılmasında yatırımın rolüne odaklanıyor. Petrol dışı sektörün gelişiminin devlet tarafından düzenlenmesi için ana kriter, bu yönde üretilen ürünlerin rekabet gücünün geliştirilmesi için uygun koşullar yaratmaktır. Petrol dışı sektör de ürünlerinin rekabetçi gelişimini etkileyen bir dizi faktöre sahiptir

2.1.3. Azerbaycan'da Petrol Dışı Sektörün Şu Andaki Gelişiminin Değerlendirilmesi

Son yıllarda, ülke, bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasını, bölgelerin sosyo-ekonomik gelişme programlarını, devlet politikasının ayrılmaz bir unsuru olarak kullanmaktadır ve bu programların öngördüğü faaliyetler uygulanmaktadır. Böylece, petrol dışı sektörün sürdürülebilir kalkınması, ülke bölgelerinin dengeli kalkınması, bölgelerdeki kamu hizmetlerinin ve sosyal altyapının iyileştirilmesi amacıyla, 11 Şubat 2004 tarihli ve 24 Temmuz tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı Azerbaycan Cumhuriyeti Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişimine İlişkin Devlet Programı, 2009 - 2013 yılları için, 14.04.2009 tarih ve 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile onaylanmıştır.

Sektörün gelişmesini, ekonominin çeşitlendirilmesini ve 2004'ten başlayarak dengeli bir bölgesel ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişme ile ilgili tedbirlerin sürdürülmesini hızlandırmak amacıyla, 27 Şubat 2014 tarih ve 118 sayılı Ülke Cumhurbaşkanı Kararnamesi uyarınca. "2014-2018 için Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin sosyo-ekonomik gelişme devlet programı" kabul edildi. Bu faaliyetlerin bir sonucu olarak, tüketim mallarında kendi kendine yeterlilik seviyesi, yerel kaynaklar ve hammaddeler ile ihracata yönelik ürünlerle çalışan sanayi komplekslerinin sayısı, iş ortamı seviyesi, yatırım hacmi ve özel işletmelere sağlanan destek artmıştır (Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, 2019).

Petrol sektörü son 8 yılda Azerbaycan'da kaydedilen hızlı ekonomik büyümede öncü bir rol üstlense de petrol dışı sektör son yıllarda ekonomik büyümenin ön saflarında yer aldı. Resmi istatistiklere ve makroekonomik göstergelere göre, son 8 yılda ülkedeki petrol dışı sektördeki büyüme **2,2** katını aşmıştır. Ekonomiyi çeşitlendirmek için petrol gelirlerini harcama stratejisi önemlidir.

Azerbaycan, geçiş yapan her ülke gibi, güçlü bir ekonomi oluşturmak için doğal kaynaklarından yararlanmış, ancak ekonomisini başarılı bir şekilde çeşitlendirmiş ve kaynaklardan elde ettiği gelirle petrole olan bağımlılığını en aza indirmiştir. Bu stratejinin bir sonucu olarak inşaat, turizm, tarım, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinde istikrarlı bir büyüme eğilimi var. Bu eğilimin bir göstergesi olarak, son 8 yılda ülkede **1 milyonun** üzerinde iş yaratıldı ve bunun çoğu petrol dışı sektörde gerçekleşti (Ahmadov, 2018).

Elektrikli makine ve ekipmanlar, parçalar, kimyasal ürünler, inşaat malzemeleri, hazır tekstil ürünleri vb. dahil olmak üzere yağsız ürünler şu anda Azerbaycan'da üretilmektedir ve farklı bölgelere ihraç edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ve ekonomik çeşitliliği ve petrol dışı sektörün gelişimini teşvik etmek üzere Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan kalkınma programlarına dayanan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için fonlara harcandı.

Bu harcamalar kısa sürede meyve vermeye başladı ve ekonominin petrol dışı sektöründe büyük bir artışa yol açtı. 2009-2013 yılları için Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomik Bölgelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişimi, 2008-2015 Yılı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Yoksulluğun Azaltılması ve Sürdürülebilir Kalkınma konulu Devlet Programı, ekonomik çeşitlendirmeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kararname ve emirlerle birlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfusunun 2008-2015 Dönemi Güvenilir Gıda Maddeleri Devlet Programı "programı ve diğer programlar başarıyla uygulandı (Salahov, 2016).

Ülkede yapılan yatırımların sektörel yapısının ülke ekonomisinin yapısını önemli ölçüde etkilediği belirtilmelidir. Dolayısıyla, ekonomik büyüme oranını belirleyen temel faktörlerden biri yatırım hacmidir. Ne kadar çok yatırım yapılırsa, o bölgedeki büyüme oranı o kadar yüksek olur.

Yıllar	Petrol Dışı Sektör
2000	48.1
2001	41.3
2002	31.2
2003	26.8
2004	24.7
2005	34.8
2006	45.3
2007	52.8
2008	70.6
2009	73.4
2010	70.1
2011	76.0
2012	75.0
2013	71.5
2014	69.8
2015	58.7
2016	54.0
2017	54.3
2018	54.6

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Kurumu

Devlet İstatistik Komitesi'nin yıllık raporuna göre, 2017'nin ilk 5 ayında, sermayeye 5661.7 milyon manat, petrolde 3.663.5 milyon manat, petrol dışı sektörde 2008.2 milyon ve toplam yatırımların % 73.1'ine yatırım yapıldı. Kurulum işlerine harcanması gerçeği dikkat çekicidir.

Başka bir deyişle, Udan petrol sektörü çok fazla yatırım yapıyor. Yatırım yapılan fonların % 82.9'u üretim tesisleri, % 11.9'u hizmetler ve % 5.2'si toplam 630.000 metrekarelik bir alana sahiptir

Azerbaycan'daki yatırımların çoğu petrol sektöründe yapılmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde petrol dışı sektör bunun için iyi bir temele sahiptir. Son zamanlarda, petrol dışı sektöre iç ve dış yatırımların da yatırım yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, en önemli iş olan, petrol dışı sektöre daha fazla yabancı yatırım çekmek için çaba gösterilmektedir (Ahmadov, 2018).

Ocak-haziran 2018'de, ekonominin petrol dışı sektörü 20.637.0 milyon manat üretmiştir; bunun % 52,6'sı sosyal ve diğer hizmetler, ticaret, taşıt onarımı ve inşaat alanlarında harcanmıştır. Ülke ekonomisinin petrol dışı sektörüne kattığı değer Ocak-Haziran 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2 arttı. Petrol dışı sektörde katma değer Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı % 55,8'dir. Petrol dışı sektörün alt sektörlerinde GSYİH'ye en olumlu katkı, taşımacılık ve depolama, inşaat ve ticaret ve taşıt tamiri olmuştur

Resim 3. Petrol dışı sektörde katma değer sektörler göre dağılımı

Kaynak: Azerbaycan İstatistik Kurumu

Petrol dışı sektörün çoğu sektöründe katma değer büyüme oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksektir. 2017'nin ilgili döneminde tarım, ormancılık ve balıkçılık %7,6, ticari ve ulaştırma onarımı %2,4, ulaştırma ve depolama %7,1, turizmde konaklama ve %5,4, turizm ve yemek hizmeti %4,9, sosyal ve diğer hizmetler %0,6 oranında artmıştır (Azerbaycan İstatistik Kurumu, 2019). Petrol dışı sanayide Ocak-Haziran 2018'de katma değer, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 oranında artarak 1726,6 milyon manata ulaştı.

Petrol dışı sektörün GSYİH içindeki payı %4,7, petrol dışı sektör katma değerinde %8,4, petrol dışı sektör katma değerinde %9,9 olmuştur. Madencilik sektörünün petrol dışı sektördeki katma değer yapısındaki payı %3,1, imalat sanayinin payı %72, elektrik, gaz ve buhar üretimi, dağıtım ve tedarik oranı %21,5, su temini ve atık arıtım oranı %3,4 olarak gerçekleşmiştir. Petrol dışı sektör Ocak-Haziran 2018'de 5165,3 milyon manat değerinde mal üretti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,8 arttı. 2018'in ilk yarısında, 44 girişimcilik ülkedeki ekonomik faaliyeti artırmak, ihracata yönelik ürünlerin üretimini desteklemek ve yatırımı teşvik etmek için 55 yatırım teşviki sundu.

Tüzel kişilikler ve bireysel girişimciler 451 makine teknolojik ekipman, 109 milyon ABD Dolar tesislerin ithalatı ve 28 milyon ABD doları iş avantajı için yatırım teşvik belgesi aldı. Bu projeler neticesinde, yerel üretime 479,8 milyon manata yatırım yapılması ve 3,566 yeni iş yaratılması planlanmaktadır (Azerbaycan İstatistik Kurumu, 2019).

Ocak-Haziran 2018 Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Temizlik Tesisleri Kompleksi, Bakü, Yasamal-1 ve Gobu'daki Yüksek Gerilim Teçhizatı, 110/35/10 kV, 35 / 10-6 kV Elektrik Santrali 120, Bakü Uluslararası Seaport Ticaret Kompleksi, Haydar Aliyev Modern Eğitim Kompleksinin Yeni Binası, Mingachevir Endüstri Parkı, Mingachevir Tekstil LLC İki iplik fabrikası, Goranboy'da Bölgesel Agropark, Şamkir-Samukh-Goranboy ana sulama kanalı 110/35/10 kV "Delimammadli" ler, Dalimammadli-Kushchu-Fahrli-Gurbanzade-Alpout karayolu, Haçmaz bölgesindeki "Azerkhalcha" OJSC'nin Haçmaz şubesi tesisler işletmeye alındı (Azerbaycan İstatistik Kurumu, 2019).

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınması, ülke ihracat kapasitesinin yanı sıra rekabetçi ürünlerin üretimi ve istihdamın sağlanması gibi önemli konular, petrol dışı sektörün kalkınmasını teşvik etmek için alınan tedbirler sürdürecektir. Azerbaycan'da petrol dışı sektörün son yıllarda sürdürülebilir gelişme eğilimi, uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından ülke derecelendirmesini artırmanın temelini oluşturuyor.

Nisan 2012'de, uluslararası derecelendirme kuruluşu **Moody's Investors Service**, Azerbaycan'ın devlet notunu Ba1'den Baa3'e yükseltti. Aynı zamanda, Azerbaycan'da petrol dışı sektörün hızla gelişmesi, derecelendirmeye katkıda bulunan faktörlerden biri olarak gösterildi.

2.1.4. Azerbaycan'ın Petrol Dışı Sektörünün Gelişme Yönleri

Petrol dışı sektörün gelişmesinde önemli bir görev, turizmin ekonominin en karlı sektörlerinden birine dönüşmesi, sosyal ve çevresel gereklilikleri karşılayan etkili ve rekabetçi modern turizm komplekslerinin oluşturulması ve bu sektörde yeni işlerin yaratılmasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde turizmin gelişmesi, ayrıca bu alandaki uluslararası iş birliğinin genişletilmesi de öncelikli gelişme alanlarıdır.

Turizm endüstrisinin gelişmesinin ana yönleri aşağıdaki gibidir;

- Turizm endüstrisinin yanı sıra rekabetçi bir turizm altyapısının oluşturulması;
- Mevcut turist tesislerinin uluslararası gereklilikler ve standartlar ile uyumlu hale getirilmesi;
- Turizm hizmetleri alanında en iyi uygulama ve standartların geliştirilmesi ve uygulanması;
- Ülkenin turizm ve rekreasyon bölgelerinin yasal statüsünün belirlenmesi, cumhuriyette turizm bölgelerinin ve rotalarının belirlenmesi;
- Turizm alanında zengin deneyime sahip ülkelerle personel eğitimi alanında uluslararası iş birliğinin genişletilmesi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomik güvenliğinin sağlanmasında hidrokarbon rezervlerinin rasyonel kullanımı büyük önem taşımaktadır. “**Yüzyılın Sözleşmesinin**” imzalanmasıyla, ülkeyi enerji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getiren uluslararası petrol şirketleri tarafından Azerbaycan'ın enerji sektöründeki uzun vadeli yatırımlarına garanti verilmiştir. Ülkenin yakıt ve enerji kompleksinin karşı karşıya kaldığı asıl görev, ülke ekonomisinin ve enerji kaynaklarına sahip nüfusun ihtiyaçlarını daha tam olarak karşılamaktır (Kuliev, 2018).

Cumhuriyette son yıllarda yatırım için elverişli bir ortamın oluşturulması sonucunda, yaşam alanı ve ev tesislerinde önemli bir artış olmuştur. Bu, kentsel planlama mevzuatına uygun olarak, mevcut toplumsal altyapının ve hizmet organizasyonunun yeniden yapılandırılmasının bir piyasa ekonomisinin gereksinimlerine uygun olarak yapılmasını gerekli kılmaktadır. Planlanan hedeflenen reformların uygulanması sonucunda, konut ve toplumsal hizmetler sektöründeki nüfusa sunulan hizmet düzeyinin uluslararası standartlara getirilmesi beklenmektedir.

Bu durum aşağıdakileri içerir

- Acil bina ve yapılarda rehabilitasyon ve yoğunlaştırma çalışmaları yapılması;
- Kamu hizmetleri alanındaki yeniden yapılandırma önlemlerinin hızlandırılması;
- Mevcut ısı hatlarının restorasyonu, modernizasyonu ve yeniden inşası;
- Evsel atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü ve işlenmesi, özel sektörün bu sektöre çekilmesi, içme suyu tedarik sektöründe yeniden yapılanma önlemlerinin sürdürülmesi ve dünya standartlarına güvenilir su tedarik önlemlerinin getirilmesi için yeni girişimlerin oluşturulması;
- İçme suyu tedarik hatlarının ve kanalizasyon hatlarının restorasyonu, ayrıca özel sektör ve belediyelerin ülke şehirlerinde, bölgesel merkezlerde ve özellikle kırsal alanlarda yeni hatlar ve yapılar inşa etme sürecine dahil edilmesi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dünya ekonomisine entegrasyonu ve dış ticaretin genişlemesini hızlandırmak için, ulaştırma altyapısının yeniden yapılandırılmasını, ülkenin transit imkanlarının rasyonel kullanılmasını, iç yük taşıyıcılarının rekabet edebilirliğinin artırılmasını ve ulaştırma hizmetlerinin ihracatının geliştirilmesini gerektirmektedir. Önümüzdeki dönemde, ülkenin ulaşım sisteminin etkili bir şekilde geliştirilmesini, yeni modern yol ve yol yapılarının, köprülerin, yer altı ve yer geçitlerinin ve duraklarının inşasının, toplu taşımayı düzenleyen düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi ve diğer gelişmelerin sağlanması için tedbirlerin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Bu alanın kapsamlı bir şekilde gelişmesini sağlamak ve ulaştırma hizmetlerinin geliştirilmesini daha da genişletmek ve iyileştirmek için, aşağıdaki alanlarda önlemlerin uygulanması planlanmaktadır

- Ülkenin karayolu iletişim kompleksinde bulunan çeşitli ulaştırma modlarının ritmik gelişimi;
- Ülkenin uluslararası ve transit koridor ve yollarının yanı sıra bölgeler arası, şehir içi ve bölge içi karayolu taşımacılığı altyapısının dengeli bir şekilde geliştirilmesi;
- Ulusal karayolu taşımacılığı sisteminin, ülkeden ve ana araçlardan uluslararası standartlara uygun olarak geçen ulaşım ve iletişim trafiğinin modernizasyonuna dayanan küresel iletişim alanına entegre edilmesi;
- Yolların, iletişim hatlarının ve diğer altyapıların inşaatı, yeniden inşası ve geliştirilmesi için projelerin uygulanmasının devamı. Son yıllarda, Azerbaycan Cumhuriyeti hızla iletişim ve bilgi teknolojisi geliştirmektedir.

21. yüzyılda bilgi toplumuna geçiş, e-devlet oluşumu ve ülkedeki entelektüel potansiyelin gelişmesi cumhuriyetin sosyo-ekonomik gelişimini arttırmada önemli görevlerden biri haline gelmiştir

Aynı zamanda, iletişim ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi yoluyla ülkenin kapsamlı refahının kazanılması ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi yoluyla Ulusal Stratejinin uygulanması, genel kalkınma için öncelikli alanlardan biridir.

Rasyonel kullanımı, iletişim ve bilgi teknolojilerinin örgütsel, yasal, teknik ve personel modernizasyonu, bilgi ve iletişim teknolojisi endüstrisinin oluşumu, bu sektöre yeni yatırımlar çekmesi ve girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaşması nedeniyle mevcut potansiyelin genişlemesi, ülkedeki bilgi toplumuna geçiş görevi görmektedir. Bu sektördeki hedeflere ulaşmak için aşağıdaki alanlarda uygun önlemlerin alınması gerekmektedir.

Gelişmiş bir bilgi ve iletişim altyapısının oluşturulması, tek bir ulusal alanın oluşturulması;

- Rasyonel, şeffaf ve kontrollü bir kamu yönetimi ve yerel yönetim sağlamak için e-devlet oluşturulması;
- Eğitimde dünya bilgi kaynaklarının rasyonel kullanımının organizasyonu, etkileşimli eğitim fırsatlarının kullanımının genişletilmesi;
- Bölgelerde evrensel iletişim hizmetleri (telekomünikasyon, bilgi teknolojisi ve posta) sağlamak;
- İnternet ağını tüm bölgelerde kullanma olanaklarının genişletilmesi.

Çevre üzerinde olumsuz etkiye sahip olan etkenleri önlemek ve ülkedeki çevresel durumu iyileştirmek için, Hazar Denizi kıyı şeridindeki atıksu arıtımı, Absheron Yarımadası'nda, ülkenin diğer bölgelerinde bir dizi su havzası, restorasyon ve iyileştirme, hava kalitesi, kirlenmiş arazilerin ıslahı, geniş arazilerde orman ve yeşil alanların dikilmesi, peyzaj ve diğer faaliyetler gibi bazı önlemler planlanmaktadır.

Ülke ekonomisinin hızlandırılmış gelişimi, çevre kirliliği ve doğal kaynakların rasyonel kullanımı ile ilgili sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin uygulanmasının önemini arttırmaktadır. Bütün bunlar önümüzdeki yıllarda aşağıdaki alanlarda çalışma yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Üçüncü Bölüm

Azerbaycan Ekonomisinde Makroekonomik Etkileri ve Ampirik Değerlendirmesi

3.1.1. Mutlak ve Nispi Sanayisizleştirme

Zaman içerisinde, tam istihdam varsayımının özellikle gelişmekte olan ülkeler için geçerli olmayışı, doğal kaynak sektörlerinin genellikle enclave yapı sergilemesi gibi nedenlerden dolayı alternatif kavram arayışları devam etmiştir. Bu bağlamda, teoride mutlak ve **nispi sanayisizleştirme** (“**absolute and relative de-industrialisation**”) kavramlarının kullanıldığı görülmektedir. Buna göre, mutlak sanayisizleştirme (“absolute de-industrialisation”), sanayi sektöründe yaşanan negatif büyüme gibi değerlendirilirse, **nispi sanayisizleştirme** (“**relative de-industrialisation**”), diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, sanayi sektörünün göreceli olarak daha yavaş büyümesini ifade edecektir. Bu aynı zamanda, sanayi sektörü istihdamının da bu durumdan olumsuz etkilenmesi şeklinde yansıtacaktır

Bu bağlamda, öncelikle sanayi sektörünün büyüme rakamları ile, ticarete konu olmayan sektörlerin büyüme rakamları karşılaştırılacaktır. Öncelikle, Rusya örneğinde yapılan çalışmaya uygun bir şekilde inşaat, iletişim, taşıma ve ticaret sektörleri “hizmetler” adı altında ticarete konu olmayan sektörler olarak bir araya getirildi. Azerbaycan Merkez Bankası verileri kullanılarak elde edilen reel değerlere göre, “**hizmetler sektörü**” reel büyüme oranları elde edildi. Bu oranlar, Azerbaycan Merkez Bankası yıllık raporlarından derlenen petrol-dışı sanayi reel büyüme oranları bir araya getirildi. Aşağıda verilen Şekil 7’den ayrıntılar görülebilir.

Şekil 8. Hizmetler Sektörü ve Petrol-Dışı Sanayi Reel Büyüme Oranları

Kaynak: Azerbaycan Merkez Bankası verileri

Şekil 8`den yola çıkarak ulaşılan sonuçlara bakacak olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: Azerbaycan petrol-dışı sanayi sektörünün geleneksel Hollanda Hastalığı modelinde belirtildiği gibi gerilemediği çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, Rusya örneğinde verildiği gibi, mutlak anlamda bir **sanayisizleştirmeden (“de-industrialisation” dan)** bahsedilemez. Mutlak anlamda sanayisizleştirme (“deindustrialisation”), sanayi sektörünün daralmasını, diğer bir ifade ile negatif büyüme rakamları sergilemesi anlamına gelecektir.

Yalnız sanayi sektörünün diğer sektörlerle göre, daha düşük oranlarda büyümesi, son dönemde oluşan alanyazında nispi sanayisizleştirme (“relative de-industrialisation”) olarak kabul edilmektedir³¹⁷. Burda elde edilen sonuçlara göre, Azerbaycan için nispi sanayisizleştirme olgusu, özellikle 2005 yılından sonra çok belirgin bir şekilde gözlenmektedir. Rusya örneğinde de belirtildiği üzere, hizmetler sektörünün bu şekilde büyümesi, harcama etkisinin kaynak dağılım etkisine göre, daha önemli olduğu anlamına gelmektedir.

Nitekim, 2009 yılında global piyasalarda yaşanan durgunlukla petrol fiyatlarında meydana gelen düşüş sonucunda, hizmetler sektörünün çok düşük büyüme oranı (sadece %3,6) kaydetmesinin temelinde de bu neden yatmaktadır. Petrol gelirlerindeki azalış, harcama etkisini olumsuz yönde etkilemiştir. Elde edilen bu sonuç da 2005 – 2007 yılları arasında, Azerbaycan`da petrol-dışı ticarete konu olan sektörlerde büyüme oranının azaldığı şeklinde daha önce elde edilen sonucu da destekler niteliktedir³¹⁸. Ticarete konu olan sektörler ve ticarete konu olmayan sektörler büyüme oranları, GSYİH`da Ticarete Konu Olan ve Olmayan Sektörler bölümünde verildiği için burada tekrar edilmeyecektir. Buna göre, Azerbaycan`da 2006, 2007 ve 2008 yıllarında ticarete konu olan sektörlerin büyüme oranları, ticarete konu olmayan sektörlerin büyüme oranlarından daha düşük düzeyde gerçekleşmiştir.

3.1.2. Bütçe Harcamaları – Petrol-dışı GSYİH

Bütçe harcamaları ile petrol gelirleri arasında güçlü bağlantının olması ekonomileri petrol fiyatları karşısında kırılgan duruma getirmektedir. Bu yüzden, petrol gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki bağlantının yumuşatılması önem arz etmektedir. Ülke bazında inceleme yapıldığında, daha önceki çalışmaların ışığında görülmektedir ki, İran ve Suudi Arabistan, cari petrol gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki bağlantıyı zayıflatamadıkları için, petrol şokları ekonominin üretiminde önemli dalgalanmalara neden olmuştur. Kuveyt ve Endonezya örneğinde ise, durumun farklı olduğu görülmektedir. Kuveyt, hem tasarruf fonu, hem de istikrar fonu gibi iki kurumsal mekanizma ile ekonomiyi petrol gelirlerindeki volatiliteden tecrit edebilmiştir.

Dolayısıyla, 1998 yılında, petrol fiyatlarında düşüş yaşandığında, petrol gelirleri sayesinde biriktirilen finansal varlıklar, 1998 – 1999 döneminde, bütçe açığının, daha düşük cari işlemler fazlasının ve ekonomideki yavaşlamanın daha iyi yönetilmesini sağlamıştır. Endonezya ise, petrol gelirlerini kurumsal mekanizma ile iyi yönetmenin bir adım ötesine giderek, doğal kaynak gelirlerini ekonomik faaliyet çeşidinin artırılması ve büyümenin teşvik edilmesi için kullanması sonucunda, ekonominin olumsuz petrol şoklarından daha düşük oranda etkilenmesini sağlamayı başarmıştır.

Özellikle Endonezya örneğinde, Azerbaycan için oldukça olumlu örneklerin var olduğu gözlenmektedir. Endonezya, petrol gelirlerini iyi yönetmenin yolunu geniş çaplı uygulamalarla başarmıştır: rekabetedebilirliği iyileştirmek ve ihracata daha fazla yönelmenin, serbest ticaret bölgelerini geliştirmekle sağlanması, yabancı sermayenin desteklenmesi ve korumacılığın düşürülmesi, lisans almada ve düzenleyici uygulamalarda çarpıklığı ortadan kaldırarak, firma düzeyinde verimliliğin yükseltilmesi, özelleştirmenin uygulanması, beşeri sermayeye ve eğitime yatırımın düzenli bir şekilde devam ettirilmesi ve ciddi altyapı temin edilmesi bu etkenler arasında sıralanabilir .

Bütçe harcamaları ile petrol gelirleri arasındaki bağlantının güçlü ya da zayıf olması, Azerbaycan ekonomisi açısından önemlidir. 2009 yılındaki, global durgunluk hariç, Azerbaycan dünya piyasalarında petrol fiyatlarında önemli düşüşlerin olduğu bir dönemi yaşamamıştır. Aşağıda Tablo 48 incelendiğinde görülmektedir ki, son yıllarda, Azerbaycan ekonomisinde, kamu sektörü yatırım harcamaları önemli ölçüde artmıştır. Özellikle son üç yılda, ekonomide yapılan yatırımların %50`sinin kamu kaynakları yatırımlar olduğu görülmektedir

Source: The Central Bank of the Republic of Azerbaijan, The State

SONUÇ

Petrol endüstrisi, Azerbaycan'ın ekonomik ve sosyal potansiyelinin güçlendirilmesinde etkili bir rol oynamasına rağmen, ulusal ekonominin petrol faktörüne bağımlılığının azalmasına yönelik adımlar atılmaktadır. Bu, ülkenin petrol dışı sektörlerine yapılan yatırımın artmasıyla doğrulanmaktadır. Enflasyonun asgari oranda tutulması ve ülke para biriminin istikrarı, turizm gelirlerinin artması, ülkenin ekonomik bölgelerinde bilgi iletişiminin yaygınlaşması, hızlı gelişme nedeniyle iş yerlerinin sayısının artmasını sağlayan politik ve sosyal istikrar ve para politikası üçüncül sektörün ve diğer faktörlerin petrol dışı sektörde daha da ilerlemesinde olumlu bir koşul yaratması bu yönde atılan adımlardandır.

Makroekonomik istikrar, işletme mevzuatının iyileştirilmesi, kamu yönetimi ile ticari faaliyetler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve ayrıca ithalat ve ihracat işlemleri, serbest piyasanın varlığı ve bölgelerin sosyoekonomik gelişimi üzerine iki devlet programının uygulanması ve diğer faktörler ülke ekonomisinde dış yatırımın büyümesine katkıda bulunmaktadır. Bütün bunlar Azerbaycan için çok önemlidir çünkü petrol fiyatlarındaki düşüş olasılığı devlet bütçesi ve ülkenin ihracatı için olumsuz bir faktör olarak görülüyor. Petrol dışı sektörün gelişmesi yönünde, 29 Aralık 2012 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan “**Azerbaycan 2020: geleceğe bakış**” protokolü bu sürece olumlu etki etmektedir. Bu anlaşmada gösterildiği gibi, petrol dışı sektörün gelişmesi için doğal ve ekonomik kaynakların yanı sıra verimliliğinin de artırılması gerekmektedir.

Alternatif (yenilenebilir) enerji kaynaklarının kullanımının genişletilmesi, kurumsal durumun gelişimi, bilimsel ve teknik potansiyelin güçlendirilmesi, nitelikli personelin eğitiminin sürdürülmesi ve enerji tüketicilerinin aydınlatılması için motivasyon planlanmaktadır. Sadece devlet kurumlarının değil, aynı zamanda özel sektörün de bu süreçlere aktif katılımı ve enerji tarifelerinin derhal düzenlenmesi sağlanmalıdır. Üretim ağının, sosyal ve pazar altyapısının oluşturulması ve ayrıca ekonomide yeni gelişmiş yönetim biçimlerinin kullanılması da planlanmaktadır. Petrol dışı sektör politikasında öncelikli faaliyet olarak, yatırım konusunda özel dikkat edilmesi, bölgelerde uzmanlaşmış ve karmaşık “endüstriyel şehirler” oluşturulmasına önem verilmelidir.

Ganja'daki alüminyum üretim tesisinin ve Balakhani'deki atık işleme tesisinin işletmeye alınmasına başlanmıştır. Kimyasal, metalurji, makine, elektrikli ev aletleri, ışık, gıda ve diğer endüstriler gibi geleneksel olmayan petrol dışı branşların yanı sıra, yeni rekabetçi üretim faaliyetlerinin de desteklenmesi beklenmektedir. Anlaşmaya göre, petrol dışı sektörde yerli ve yabancı yatırımların çekilmesi ile kamu ve özel sektörlerin katılımı ve iş birliği teşvik edilmelidir. Turizm faaliyetlerini genişletmek için yasama ve normlar yeniden geliştirilmelidir.

Turizmin GSYİH içindeki payının artması ve özellikle Hazar havzası bölgelerdeki turizm altyapısının rekabet edebilirliği planlanmaktadır. Tarımsal ürünlerin üretimi ve işlenmesi, tarım sektöründeki işleme tesislerinin üretiminin arttırılmasıyla, petrol dışı ve gıda güvenliğinin geliştirilmesi açısından öncelikli alan olarak genişletilecektir.

Ekolojik olarak güvenli ürünlerin üretimini teşvik etmek için genetik kaynakların korunması, fidan, tohum yetiştiriciliği, soyağacı sığır yetiştiriciliği ve sığır türlerinin iyileştirilmesi gibi faaliyetler genişletilecektir. Kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuş olan 2008-2011 Devlet Yatırım Programı, "Petrol ve Gaz Karlarının Yönetimi için Uzun Vadeli Strateji" uyarınca uygulamaya konulmuştur. İlgili maliyetler, "**insan sermayesi**" ve petrol dışı sektörün geliştirilmesi, mevcut altyapının iyileştirilmesi, yeni teknolojilerin kazanılması için harcanmalıdır

KAYNAKÇA

- Bayulgen, O. (2010). Foreign investment and political regimes: The oil sector in Azerbaijan, Russia and Norway. New York: *Cambridge University Press*.
- Aslanlı, K. (2010). Oil and gas revenues management in Azerbaijan: Crude dependence and Its consequences. *Caucasus Analytical Digest*, 16 / 10, 8 – 11.
- İpek P. (2008). Azerbaijan: oil boom and challenges. Turkey`s Neighborhood. (Ed: M.Kibaroglu). Ankara: *Foreign Policy Institute*, ss. 111 – 142.
- Şirəliyev. R., (2016), Qeyri-neft sektorünün inkişafı dövlətin diqqət mərkəzindədir: Bakı 3.
- Əliyev. V., (2015), Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda ixrac potensialından yararlanmadəninə tənziqlənməsi problemləri: Bakı
- Mustafayev. S., (2015), Qeyri-neft ixracının genişləndirilməsi: Bakı.
- KULİEV, R. A. (2007). Azərbaycan'ın geçiş ekonomisi: kalkınmanın bazı yönleri. Bakü.

İNTERNET KAYNAKLARI

Azərbaycan Devlet İstatistik Kurumu: www.stat.gov.az

Azərbaycan Ekonomi Bakanlıđı: www.maliyye.gov.az

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı: www.cbar.az